

Karl Lamprecht: Introduction to the Exhibition of Parallel Developments in the Visual Arts (1914), *Translated from the German by Peer Frantzen*¹

DOI: 10.5281/zenodo.20326189

Translated from the German by Peer Frantzen, with the help of Claude.

Original text Published in: Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 1914, pp. 75–78.

¹ info@peerfrantzen.com

Introduction

Karl Lamprecht (1856–1915) argued for a psychological and cultural history (*Kulturgeschichte*) which read history development as a procession of psychological stages (*Seelenzeitalter*), and that these stages could be identified not only in political history but in art, literature, and material culture." History as a discipline, was to be synthetic, combining methods and concepts of other disciplines. This was by many seen as been in opposition with prevalent method and academic practices. It caused discussions, yes, controversy. Max Weber for instance refers, in many of his writings, often indirectly, towards Lamprecht.²

This short text was delivered as an introductory address at the *Kongreß für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft* (Congress for Aesthetics and General Art Science), which was held in 1913. It represents a late, compressed statement of Lamprecht's theoretical programme and a report on the research infrastructure he had built at Leipzig in the preceding decade. Although, by 1913, Lamprecht had largely lost the central historiographical battles in Germany, he had consolidated an institutional base at Leipzig through the *Institut für Kultur- und Universalgeschichte*, founded in 1909.

Lamprecht opens by reframing the exhibition's subject: book arts and graphic arts are not primary categories but particular instances of a more fundamental human capacity, the mastery (*Bewältigung*) of space and time. This formula becomes the organising principle for what he calls the *Grundaussstellung* (core exhibition), which is to arrange artefacts not by medium or national school, but according to *Kulturzeitalter* and *Kulturstufen* — the stage-typological framework central to his *Kulturgeschichte* project. The collection of 140,000 children's drawings mentioned in this regard, was a research undertaking, coordinated by his colleague Dr. Kretschmar.

The text's central problem, is that of chronology. Lamprecht identifies ethnographic and prehistoric art as material resistant to historical analysis precisely because, at that time, it still lacked datable coordinates. His solution is the ontogenetic developmental schema: children's art, he argues, follows a universal sequence of stages across all cultures and climates, and this sequence can serve as a relative chronological key for the otherwise undatable material of ethnography and prehistory. Finally Lamprecht speculates that, by subjecting prehistory and ethnography to a relative chronology grounded in the ontogenetic schema, a unified science of history would become a possibility.

² Raphael, *Historikerkontroversen im Spannungsfeld zwischen Berufshabitus, Fächerkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern*,

Translation

Karl Lamprecht: Introduction to the Exhibition of Parallel Developments in the Visual Arts

In the year 1914, an International Exhibition of Book Arts and Graphic Arts is to be held in Leipzig. Among the many fields it encompasses, the cultural-historical section has emerged as one of the largest and perhaps also the most interesting.

Now, book arts and graphic arts are highly complex concepts in cultural history. Within them, tendencies of the highest intellectual order — specifically those of art-historical development — converge with tendencies of economic history, making the delimitation of material for a historical exhibition difficult even in the case of advanced *Kulturzeitalter*.³ What is still more troubling is this: for lower *Kulturzeitalter*, the concept of book arts disappears altogether, and indeed nearly the concept of graphic arts as well; other phenomena take their place, which compel one, even for the overall development of the higher *Kulturzeitalter*, to seek a wider conceptual framework than that immediately given by book arts and graphic arts. If one follows the demands that arise in this way for the scholarly penetration of the material of the cultural-historical section, one arrives at the conception that graphic arts and book arts represent only one form — albeit the most important — of the human need to master (*bewältigen*)⁴ space and time beyond the most immediately given conditions. The mastery of earthly spatial relations and historical temporal relations thus becomes in the truest sense the theme of an exhibition of the kind to be realized in Leipzig.

With the mastery of space and time, we have in fact arrived at the very foundation (*Sohle*)⁵ of cultural-historical understanding, for it is precisely this that constitutes an elemental need of every human community, and it is precisely through it that the history of humanity distinguishes itself from that of other living beings — even if primitive rudiments of it are already present in plants and animals. If one now considers that the mastery of space and time, as the creation of possibilities of communication (*Verkehrsmöglichkeiten*)⁶ for people living at spatial or temporal remove from one another, is above all a task of economic life,

3 *Kulturzeitalter* — lit. "cultural age" or "cultural era." Lamprecht's central category in his system of Kulturgeschichte, designating broad stages of civilizational development grounded in psychological and cultural rather than political criteria. He distinguishes Kulturzeitalter from Kulturstufen (see note 6), though he uses the terms quasi-interchangeably here. The deliberate resistance to formal definition is itself a theoretical position, discussed in the text.

4 *bewältigen* / *Bewältigung* — to master, overcome, come to terms with, or manage. The noun *Bewältigung* carries connotations of active cognitive and practical conquest of something resistant or difficult. The phrase *Raum und Zeit bewältigen* — to master space and time — is Lamprecht's organizing formula for the entire exhibition programme. "Mastery" is used throughout; "conquest" or "command" could serve in specific contexts.

5 *Sohle* — lit. "sole" (of the foot) or "floor" (of a mine shaft). Lamprecht uses the mining metaphor deliberately: the *Sohle* is the lowest, load-bearing stratum. Rendered here as "foundation" to preserve the sense of bedrock level.

6 *Verkehrsmöglichkeiten* — lit. "possibilities of traffic/communication." *Verkehr* in this period encompasses not only transportation but all forms of exchange, circulation, and communication. The term resists clean translation; "communication" is used here in the broad sense.

it follows that a primary arrangement of the cultural-historical exhibition must adhere to the principles of economic history. Yet alongside this, the art-historical perspective simultaneously asserts itself for the form of communication across space and time — and indeed becomes the leading perspective, insofar as writing, as a medium of mutual understanding (*Verständigungsmittel*) for both primitive and advanced cultures, proves to have been originally linked to, if not identical with, artistic representation.

Given all this, it lay in the direction of a genuinely cultural-historical elaboration of the exhibition to arrange these products simultaneously according to the strict requirements of economic-historical and art-historical periodization, and thus to provide a developmental history of human mastery of space and time across the millennia of our species' formation known to us.

The task so defined is now to be addressed by a so-called *Grundaussstellung* (core exhibition).⁷ The internal principle of arrangement of the core exhibition is that of *Kulturzeitalter* or *Kulturstufen*.⁸

I have not infrequently been asked why I do not define the individual *Kulturzeitalter* more precisely. The question is, for anyone who has reflected on these matters, in fact incomprehensible — yet it does conceal various methodological difficulties that make it advisable to address it briefly. The *Kulturzeitalter* is, like every form of historical classification, a hypothesis. In our case, this hypothesis is still at a quite early stage within scholarly practice. Were the *Kulturzeitalter* now to be fixed by definition, its development into a truly robust concept would be pre-empted. No — let it first quietly establish itself in the life and speech of the nation; then, once the course of *Kulturstufen* in various nations has been ascertained, we will eventually be in a position to define it properly. The process as a whole will not even take that long. Already the younger generation employs the concepts "Urzeit" (primordial age) and "Mittelalter" (Middle Ages) in the sense of *Kulturstufen* concepts, when speaking of a Chinese, Indian, or Japanese Middle Ages, or of a Chinese, Indian, or pre-Columbian *Urzeit*. Let the matter proceed along this further organic course, and the well-known *consensus gentium*⁹ — still presently absent — will establish itself in due time.

Yet, if we cannot offer definitions, will we at least be able to identify markers for the course of individual important *Kulturstufen*? Here, certain observations do indeed press themselves forward regarding the character of such a transition or inaugural motif. We may well say that, despite all the contestation surrounding the concept of individualism, every major national development will reveal a moment spanning centuries in which what Burckhardt called the freedom of the individual has been won; and if I see correctly, it will be possible for the development of primordial cultures to identify, universally, a moment in which the

7 *Grundaussstellung* — lit. "basic exhibition" or "foundational exhibition." A structuring core display, as opposed to special or supplementary sections.

8 *Kulturstufen* — lit. "cultural stages" or "cultural levels." Used alongside *Kulturzeitalter* to indicate rungs or steps on a developmental ladder, with slightly more emphasis on hierarchy than on chronological period.

9 *consensus gentium* — Latin: "agreement of peoples" or "universal consent." A classical rhetorical-philosophical concept invoked to indicate cross-cultural convergence. Lamprecht uses it to mean something like the scholarly or civilizational consensus not yet achieved but anticipated.

people of the *Urzeit* attain consciousness of themselves as a whole to such a degree that the transmission of their fate, the specificity of their artistic practice, the distinctiveness of their mythical motifs achieves permanence. Admittedly: however correct these views may be, there is no doubt that the assignment of individual cultural phenomena to particular stages — especially where the transitional phenomena between two stages are in question — is still in many cases a matter of intuition (*Gefühl*).¹⁰ At this point, it is essential to remain aware of the inadequacy of our means of classification.

To clarify the connection between these remarks and the exhibition housed in this building, I have a few further observations to add. Of the various sections of the Leipzig core exhibition, only two are on display here: namely the section on the development of children's drawing, and the section which consists principally of a consistently sustained parallel between the development of children's art, the art of the so-called *Naturvölker*,¹¹ and prehistoric art.

You will perceive that what we present to you is still entirely *in statu nascendi*, and I ask you to note that you find us in the midst of the work, not after it. Yet something has already emerged from the study of approximately ten years' duration expressed in the two exhibited groups — children's art and the art of the first section. Take the art of prehistory and ethnography (*Völkerkunde*): it presents, as is well known, at least for the historian, the immediate and extraordinary difficulty that it is not dated. Absolute, or at least relative, chronology is the first requirement that the historian must make of the material he works with. Prehistory and ethnography are therefore, in developmental history and for every kind of historical consideration, a raw material that in this form — if a relative chronology is not introduced — must be described as scarcely usable. In this situation, which occupied me deeply some decade ago, the study of children's art presented itself as a saving recourse. The hypothesis could be advanced that perhaps the children's art of all peoples and periods followed the same principles of successive developmental stages, such that it would be possible to establish a common chronology of the ontogenetic evolution of art. Proceeding from this hypothesis, I set about collecting children's drawings. I have gradually assembled approximately 140,000 of them. Excellent scholarly resources were available to me in Leipzig for the processing of this material. You will be aware that in the green-and-white kingdom,¹² teachers educated at teacher-training colleges (*Seminare*), given outstanding ability and iron diligence, can attain full academic formation, including doctoral promotion. These provisions — important also for the moral cultivation of the student body — make it possible to have well-trained specialists available for all questions of child psychology.

10 *Gefühl* — lit. "feeling" or "sense." In the context of scholarly method, Lamprecht uses this as a term for pre-systematic, intuitive judgment — a methodological concession acknowledging the limits of the classificatory apparatus.

11 *Naturvölker* — lit. "peoples of nature" or "natural peoples." The standard German ethnographic term of the period for non-literate, non-industrial societies — broadly what English-language discourse called "primitive peoples." The term is intrinsically colonial in its assumptions; it is retained in the German to preserve the ideological and historical register of the text.

12 *im grünweißen Königreich* — "in the green-and-white kingdom": a colloquial reference to the Kingdom of Saxony, whose heraldic colours were green and white. Lamprecht held his chair at Leipzig, in Saxony, and alludes to Saxony's distinctive system of teacher formation (*Seminare*) that enabled advancement from schoolteaching to university-level scholarship.

And so, in the field now under consideration, there gradually emerged an outstanding specialist in the person of Dr. Kretzschmar, to whom the exhibition of the children's drawings is owed. Dr. Kretzschmar, in the course of his investigations, arrived at the formulation of a schema of the development of children's art, which has proved to hold consistently across different cultures and climates, and which one is justified in calling the ontogenetic developmental schema. Much will certainly still require correction in this area, but there is no longer any doubt today that such a homogeneous development obtains within the human species. The ordinary objections to the application of the ontogenetic principle — to the effect that children's art in regions of higher culture is naturally influenced by the milieu of that culture and by the spirit of whatever receptions may be taking place — are, of course, well founded. But one should not suppose that such simple objections would not have been raised from the outset by the researchers in this field themselves, or that they have not been met with the corresponding corrections. In the exhibition of children's drawings you will find the question of the influence of higher milieus and foreign receptions on children's art treated thoroughly in a series of images. On the whole, it has emerged that precisely through the comparison of very diverse cultures, the effect of these influences can be neutralized to such a degree that the underlying fundamental type of development comes clearly to the fore.

Yet it is not my task to treat the questions pertaining here — regarding the attainable developmental level of children's art, or the varying cultural level of the national milieu to which it belongs, or indeed the problem of the internal development of this new field of research. For this, Dr. Kretzschmar himself will take the floor. For us, at this point, only the one finding is important: that through ontogenetic research, a secure periodization of the development of children's art has been established.

In the fields of ethnography and prehistory, equally satisfactory results cannot be achieved; the transmitted record is too fragmentary. However, for a not insignificant number of peoples, individual portions of the overall developmental course can be reconstructed from the available material in their relative chronology as well. When one compares the developmental course of these portions with the developmental type established by the children's drawings, the result is that both are for the most part identical. Under these circumstances, given the relative abundance of fragments in both the ethnographic and prehistoric fields, it is possible to draw the definite conclusion that the artistic development of lower cultures still present today, as in prehistory, has proceeded according to the same principles as the development of children's art. This is a field of research with which Dr. Busse and Dr. Förster have particularly occupied themselves of late.

How could it be otherwise? All the developments under discussion here ultimately rest on the same psychic motives, and just as we are entitled to hold to the psychic unity of the human species in respect of the most fundamental relations of mental life (*Seelenleben*),¹³ it is readily comprehensible that the development of

13 *Seelenleben* — lit. "life of the soul." In late nineteenth-century German academic usage, this carries both psychological and philosophical weight, encompassing inner life, psychological development, and the life of the mind in its depth. "Mental life" is used as the closest scholarly English equivalent;

mental life too has proceeded in homogeneous expression. Yet it is one thing to advance such claims as a conclusion, and another to demonstrate what is actually true in them for past and present alike. This latter is what has now been achieved.

But insofar as ethnography and prehistory now appear subjected to a general relative chronology, they have been incorporated into the historical context altogether; from the cultural-historical standpoint, they have become parts of the one great and indivisible science of history. The possibility of a historical mode of understanding on the grandest scale has thereby been won, and the first outlines of a universal history departing far from all previous world-history appear on the horizon of the near future.

"psychic life" is an alternative.

Original Text

Karl Lamprecht:

Einführung in die Ausstellung von parallelen Entwicklungen in der bildenden Kunst

Im Jahre 1914 wird in Leipzig eine Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik stattfinden. Innerhalb der vielen Gebiete, welche diese umschließt, hat sich als eines der größten und vielleicht auch interessantesten die kulturhistorische Abteilung herausgestellt.

Nun sind Buchgewerbe und Graphik sehr komplizierte kulturgeschichtliche Begriffe. Es treffen sich in ihnen Tendenzen oberster geistiger, speziell kunstgeschichtlicher Entwicklung und Tendenzen der Wirtschaftsgeschichte und machen selbst für hohe Kulturzeitalter die Abgrenzung des Materials für eine geschichtliche Ausstellung schwierig. Was aber noch bedenklicher ist: für die niedrigen Kulturzeitalter verschwindet überhaupt der Begriff des Buchgewerbes, ja fast auch der Begriff der Graphik, und an ihrer Stelle treten andere Erscheinungen auf, welche dazu zwingen, für die Gesamtentwicklung auch der höheren Kulturzeitalter einen weiteren Begriffszusammenhang aufzusuchen als den unmittelbar mit Buchgewerbe und Graphik gegebenen. Folgt man den Forderungen, welche sich so für die wissenschaftliche Durchdringung des Stoffes der kulturgeschichtlichen Abteilung ergeben, so endet man bei der Vorstellung, daß Graphik wie Buchgewerbe nur eine, wenn auch die wichtigste Form darstellen für das menschliche Bedürfnis, Raum und Zeit über die nächst gegebenen Voraussetzungen hinaus zu bewältigen. Bewältigung irdischer Raumverhältnisse und geschichtlicher Zeitverhältnisse wird mithin recht eigentlich das Thema einer Ausstellung, wie sie in Leipzig durchgeführt werden soll.

Mit der Bewältigung von Raum und Zeit sind wir in der Tat auf die Sohle des kulturgeschichtlichen Verständnisses gelangt, denn eben sie ist ein elementares Bedürfnis jeder menschlichen Gemeinschaft, und eben durch sie unterscheidet sich die Geschichte der Menschheit von der anderer Lebewesen, wenn auch schon bei Pflanzen und Tieren primitive Ansätze zu ihr vorhanden sind. Wenn man nun erwägt, daß die Bewältigung von Raum und Zeit als Herstellung von Verkehrsmöglichkeiten räumlich oder zeitlich entfernt voneinander lebender Menschen ganz an erster Stelle Aufgabe des Wirtschaftslebens ist, so ergibt sich, daß eine erste Anordnung der kulturgeschichtlichen Ausstellung wirtschaftsgeschichtlichen Prinzipien folgen muß. Daneben aber drängt sich doch zu gleicher Zeit für die Form der Mitteilung über Raum und Zeit hin die kunstgeschichtliche Betrachtung auf, ja wird zur führenden, insoweit die Schrift als Verständigungsmittel primitiver wie hoher Kulturen sich als ursprünglich mit der künstlerischen Darstellung verbunden, wenn nicht identisch erweist.

Nach alledem lag es in der Richtung einer wirklich kulturgeschichtlichen Durchbildung der Ausstellung, nach den strengen Erfordernissen der Entwicklung wirtschafts- und kunstgeschichtlicher Perioden zugleich diese Erzeugnisse

anzuordnen und so eine Entwicklungsgeschichte der menschlichen Bewältigung von Raum und Zeit innerhalb der uns bekannten Jahrtausende des Werdens unseres Geschlechtes zu liefern.

Die Aufgabe, die damit gegeben ist, sucht nun eine sogenannte Grundaussstellung zu bewältigen. Das innere Anordnungsprinzip der Grundaussstellung ist das nach Kulturzeitaltern oder Kulturstufen.

Ich bin nicht selten gefragt worden, warum ich die einzelnen Kulturzeitalter nicht genauer definiere. Die Frage ist eigentlich für jemand, der etwas über diese Dinge nachdenkt, unverständlich, indes birgt sie doch allerlei methodologische Haken, die es ratsam machen, mit zwei Worten auf sie einzugehen. Das Kulturzeitalter ist, wie jede Art der historischen Einteilung, eine Hypothese. Diese Hypothese ist in unserem Falle innerhalb der wissenschaftlichen Praxis noch in einem recht jugendlichen Alter. Würde das Kulturzeitalter schon jetzt definitiv festgelegt, so würde seiner Lebensentwicklung zu einem wirklich kräftigen Begriff ein Riegel vorgeschoben. Nein, es mag sich erst ruhig im Leben und im Sprechen der Nation einbürgern, dann werden wir, nach erlangter Kenntnis des Kulturstufenverlaufes bei verschiedenen Nationen, es später einmal auch wirklich definieren können. Der Ablauf dieses ganzen Prozesses wird so lange nicht einmal dauern. Schon jetzt bedient sich die jüngere Generation der Begriffe „Urzeit“ und „Mittelalter“ im Sinne eines Kulturstufenbegriffes, wenn sie von chinesischem, indischem und japanischem Mittelalter oder von chinesischer, indischer oder altamerikanischer Urzeit spricht. Lassen wir ruhig der Sache diesen weiteren organischen Verlauf, und der bekannte consensus gentium, der annoch vermißt wird, wird sich schon einstellen.

Allein werden wir, wenn auch nicht Definitionen geben, so doch wenigstens Merkmale für den Ablauf einzelner wichtiger Kulturstufen feststellen können? Hier in der Tat drängen sich für den Charakter eines solchen Ablaufs- oder Anfangs-Motivs bestimmte Beobachtungen auf. Wir werden wohl sagen dürfen, daß trotz alles Kampfes um den Begriff des Individualismus sich doch in jeder großen nationalen Entwicklung ein Moment von Jahrhunderten herausstellen wird, in dem das, was Burckhardt die Freiheit des Individuums nannte, erkämpft worden ist; und sehe ich recht, so wird sich für die Entwicklung urzeitlicher Kulturen überall ein Moment finden lassen, in dem das Volk der Urzeit bis zu dem Grade zum Bewußtsein seiner selbst als eines Ganzen kommt, daß die Überlieferung seiner Schicksale, das Spezifische seiner Kunstübung, das Eigenartige seiner mythischen Motive zur Dauer gelangt. Freilich: so richtig diese Anschauungen sein mögen, so besteht doch kein Zweifel darüber, daß die Zuweisung einzelner Kulturererscheinungen zu bestimmten Stufen namentlich da, wo es sich um eine Kenntnis der Übergangsercheinungen zweier Stufen handelt, noch heute vielfach Sache des Gefühls ist. Es gilt an dieser Stelle, sich der Unzulänglichkeit unserer Zuweisungsmittel bewußt zu bleiben.

Zur Erklärung des Zusammenhanges dieser Bemerkungen mit der in diesem Gebäude befindlichen Ausstellung habe ich noch einige weitere Bemerkungen hinzuzufügen. Von den verschiedenen Abteilungen der Leipziger Grundaussstellung gelangen hier nur zwei zur Ausstellung, nämlich die der Entwicklung der Kinderzeichnung und dann die Sektion, welche der Hauptsache

nach eine ständig durchgeführte Parallele zwischen der Entwicklung der Kinderkunst, der Kunst der sogenannten Naturvölker und der prähistorischen Kunst enthält.

Sie ersehen, daß das, was wir Ihnen vorführen, noch ganz im Status nascendi ist, und ich bitte zu beachten, daß Sie uns in der Arbeit und nicht nach ihr finden. Aber einiges ist bei dem Studium von etwa zehnjähriger Dauer, das sich in den beiden ausgestellten Gruppen der Kinderkunst und der Kunst der ersten Sektion ausdrückt, doch schon herausgekommen. Nehmen Sie die Kunst der Prähistorie und der Völkerkunde, so bietet sie bekanntlich, wenigstens für den Historiker, alsbald die außerordentliche Schwierigkeit, daß sie nicht datiert ist. Absolute oder wenigstens relative Chronologie ist die erste Forderung, die der Historiker an den von ihm zu bearbeitenden Stoff stellen muß. Prähistorie und Völkerkunde sind mithin in der Entwicklungsgeschichte für jede Art von geschichtlicher Betrachtung ein Rohmaterial, das in dieser Form, wenn nicht eine relative Chronologie eingeführt wird, als schwer brauchbar bezeichnet werden muß. In dieser Lage, die mich jetzt vor etwa einem Jahrzehnt innerlich sehr bewegte, bot sich nun die Bearbeitung der Kinderkunst als rettender Ausweg dar. Es konnte die Hypothese aufgestellt werden, daß vielleicht die Kinderkunst aller Völker und Zeiten nach denselben Prinzipien aufeinander folgender Entwicklungsstufen verlief, so daß es möglich sei, eine gemeinsame Chronologie der ontogenetischen Evolution der Kunst aufzustellen. Von dieser Hypothese aus ging ich daran, Kinderzeichnungen zu sammeln. Ich habe davon allmählich etwa 140 000 zusammengebracht. Für die Bearbeitung des Materials standen mir in Leipzig ausgezeichnete Kräfte zur Verfügung. Ihnen wird bekannt sein, daß im grünweißen Königreich seminaristisch gebildete Lehrer bei vorzüglicher Veranlagung und eisernem Fleiß es zu voller akademischer Bildung, ja zur Doktor-Promotion bringen. Diese auch für die sittliche Erziehung der Studentenschaft wichtigen Bestimmungen erlauben es, für alle Fragen der Kinderpsychologie geschulte Kräfte zur Verfügung zu haben. So fand sich denn auch auf dem hier in Frage kommenden Gebiete allmählich ein hervorragender Spezialist in der Person des Herrn Dr. Kretschmar, dem die Ausstellung der Kinderzeichnungen verdankt wird. Herr Dr. Kretschmar ist dann im Laufe seiner Untersuchungen zur Aufstellung eines Schemas der Entwicklung der Kinderkunst gelangt, das sich als überall unter verschiedenen Kulturen und Klimaten durchgehend erwiesen hat und das man wohl das ontogenetische Entwicklungsschema zu nennen berechtigt ist. Gewiß wird auch auf diesem Gebiete noch vieles zu korrigieren sein, aber daran besteht heute kein Zweifel mehr, daß eine solche homogene Entwicklung innerhalb des Menschengeschlechtes vorliegt. Die gewöhnlichen Einwürfe gegen die Anwendung des ontogenetischen Prinzipes in der Richtung, daß auf die Kinderkunst in Gebieten höherer Kultur natürlich das Milieu dieser Kultur wie der Geist sich etwa vollziehender Rezeptionen einwirke, sind natürlich berechtigt. Aber man glaube nur nicht, daß so einfache Einwürfe von den Forschern auf diesem Gebiete selbst nicht von vornherein gemacht würden, und daß ihnen nicht durch die entsprechenden Korrekturen begegnet sei. Sie werden in der Ausstellung der Kinderzeichnungen die Frage nach der Einwirkung höherer Milieus und fremder Rezeptionen auf die Kinderkunst eingehend in einer Reihe von Bildern behandelt finden. Im ganzen hat sich dabei herausgestellt, daß eben

auf dem Wege der Vergleichung sehr verschiedenartiger Kulturen der Effekt dieser Einflüsse so weit beseitigt werden kann, daß der eigentliche Grundtyp der Entwicklung mit Sicherheit hervortritt.

Doch es ist nicht meine Aufgabe, die hierher gehörigen Fragen nach der jeweils erreichbaren Entwicklungshöhe der Kinderkunst, wie nach der verschiedenen Kulturhöhe des nationalen Milieus, dem sie angehört, wie überhaupt das Problem der inneren Entwicklung dieses neuen Gebietes der Forschung zu behandeln. Hierzu wird Herr Dr. Kretzschmar selbst das Wort zu ergreifen haben. Für uns ist an dieser Stelle nur die eine Erfahrung wichtig, daß auf dem Wege ontogenetischer Forschung zunächst eine sichere Periodisierung der Entwicklung der Kinderkunst festgestellt ist.

Nun sind aber auf dem Gebiete der Völkerkunde und der Prähistorie zwar nicht gleich gute Resultate zu erreichen; dazu ist die Überlieferung zu lückenhaft. Wohl aber können für eine nicht geringe Anzahl von Völkern einzelne Teile des gesamten Entwicklungsganges aus dem vorhandenen Material auch in ihrer relativen Chronologie wiederhergestellt werden. Vergleicht man nun den Entwicklungsgang dieser Teile mit dem Entwicklungstyp der Kinderzeichnungen, so ergibt sich, daß beide der Hauptsache nach identisch sind. Unter diesen Umständen läßt sich bei der relativen Reichhaltigkeit der Fragmente auf völkerkundlichem wie prähistorischem Gebiete die bestimmte Folgerung aufstellen, daß auch die künstlerische Entwicklung in den niederen Kulturen noch der Gegenwart wie in der Prähistorie nach den Prinzipien der Entwicklung der Kinderkunst verlaufen ist. Es ist ein Gebiet der Forschung, mit dem sich in letzter Zeit besonders die Herren Dr. Busse und Dr. Förster beschäftigt haben.

Wie sollte es auch anders sein? All den Entwicklungen, von denen hier die Rede ist, liegen schließlich dieselben psychischen Motive zugrunde, und wie wir für die größten Beziehungen des Seelenlebens an der psychischen Einheit des Menschengeschlechtes festhalten dürfen, so ist es leicht verständlich, daß auch die Entwicklung des Seelenlebens in homogener Auswirkung verlaufen ist. Ein anderes aber ist es, solche Behauptungen schlußweise aufzustellen, und ihr in Wirklichkeit Zutreffendes für Vergangenheit und Gegenwart zu beweisen. Dies letztere ist es, was nunmehr erreicht ist.

Indem aber nunmehr Völkerkunde wie Prähistorie einer allgemeinen relativen Chronologie unterworfen erscheinen, sind sie überhaupt in den geschichtlichen Zusammenhang eingeordnet, sind sie vom kulturhistorischen Standpunkte aus Teile der einen großen und unteilbaren Geschichtswissenschaft geworden. Die Möglichkeit einer historischen Auffassungsweise größten Stils ist damit gewonnen, und die ersten Umriss einer von aller Weltgeschichte der Vergangenheit weit abweichenden Universalgeschichte erscheinen am Horizonte einer nahen Zukunft.

Bibliography

- Barnes, Harry Elmer. "The Historian and the History of Science." *The Scientific Monthly* 11, no. 2 (1920): 112–26.
- Dessoir, Max. *Kongress für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Berlin, 7.–10. Oktober 1913*. Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke, 1914.
- Griss, Peter. *Das Gedankenbild Karl Lamprechts: Historisches Verhalten im Modernisierungsprozess der "Belle Époque."* Bern / Frankfurt am Main / New York / Paris: Verlag Peter Lang, 1987.
- Lamprecht, Karl. *What Is History?* New York: The Macmillan Company, 1905.
- Raphael, Lutz. "Historikerkontroversen im Spannungsfeld zwischen Berufshabitus, Fächerkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern. Lamprecht-Streit und französischer Methodenstreit der Jahrhundertwende in vergleichender Perspektive." *Historische Zeitschrift* 2 (2024): 306–12.